

Jahresbericht 2024

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

Christian Felsner, ETH Zürich

Monika Flückiger

2

Die SCNAT arbeitet zu den grossen Umbrüchen unserer Zeit

4

Die SCNAT 2024 in Zahlen

8

Aus dem Keller ins World Wide Web

10

Den Wandel von Landschaften gestalten

12

«RNA-Medikamente sind präzise und einfach herzustellen»

14

Klimaneutralität als Chance

15

Die geologische Vielfalt der Schweiz bewahren und nachhaltig nutzen

16

Quantum Voucher Model: begehrte Gutscheine zur Förderung von Projekten

17

Studierende setzen sich für die nachhaltige Entwicklung ein

18

Heuschnupfen nimmt wegen Klimawandel zu

Reto Speerli

19

**Versorgung mit kritischen
Materialien für Energiewende
aktiv angehen**

20

**Abschüsse von Wolfsrudeln
wenig wirksam
gegen Nutztierrisse**

21

**Welche Forschungsinfra-
strukturen braucht die Schweiz?**

22

**Gut baut, wer
auf Biodiversität baut**

23

Von Ötzi lernen

24

**Eintauchen in die Biologie
und die Geowissenschaften**

25

Naturwissenschaften auf Spotify

26 Preise

30 Vorstand und Geschäftsleitung

32 Neu im Amt

34 Jahresrechnung

Titelbild: Das gehaltvolle und überraschende Abendprogramm des Schweizer Landschaftskongresses 2024 stand unter dem Motto «Musique et terroir» und lockte rund 300 Gäste in die ehemalige Abteikirche von Bellelay (BE). Foto: Monika Flückiger

Die SCNAT arbeitet zu den grossen Umbrüchen unserer Zeit

Wie die SCNAT die Gesellschaft in Zeiten heftiger Umbrüche unterstützt, erzählen Philippe Moreillon (Präsident, links) und Jürg Pfister (Generalsekretär, rechts) im Interview. Fotos: Andres Jordi

Interview mit Philippe Moreillon und Jürg Pfister

Die Welt ist im Umbruch. Wo hat die SCNAT 2024 wichtige Beiträge geleistet?

Philippe Moreillon: In Umbruchphasen kann die Wissenschaft stabilisierend wirken. Dazu muss sie selbst stabil bleiben. In der Wissenschaft ist 2024 das Spannungsfeld von Sachlichkeit und Aktivismus aufgebrochen. Als SCNAT haben wir untersucht, welche Rollen von Forschenden in der Nachhaltigkeitstransformation produktiv sind. Die Antwort: Je nach Situation ist eine andere Rolle angezeigt, die Basis bleibt stets die Wissenschaftlichkeit.

Jürg Pfister: Wie künftige Landschaften lebenswert bleiben oder aufgewertet werden können, wenn immer mehr Menschen in der Schweiz leben, haben wir am Landschaftskongress thematisiert – zusammen mit Expertinnen und Experten aus Forschung, Praxis und Verwaltung. Einen weiteren Umbruch sehen wir im Bereich Energie. Wie können wir die Erneuerba-

ren rasch, aber nachhaltig, ausbauen? Wir haben mit vielen Stakeholdern und wissenschaftlich breit abgestützt Kriterien formuliert, wie Freiflächenanlagen Landschaft und Biodiversität möglichst wenig tangieren. Zudem haben wir eine Übersicht zu kritischen Materialien in der Energiewende erstellt.

Wie hilft die SCNAT der Wissenschaft, ihre Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen?

JP: Viele gesellschaftliche Entwicklungen gehen auf Impulse aus Wissenschaft und Technologie zurück. Der Beitrag der SCNAT ist entscheidend: Wir bringen die Wissenschaft zum Wohle der Gesellschaft voran, indem wir die verschiedenen Communities der Wissenschaft zusammenführen und stärken. Ein Beispiel ist die Quantenforschung. Mit der Quantum-Initiative helfen wir im Auftrag des Bundes, ein grosses Forschungsfeld bis hin zur Innovation zu stärken.

PM: Seit 200 Jahren steht die SCNAT ein für Wissen. Wir bereiten es auf, bewerten es ethisch, und diskutieren es breit. Auch bei Kindern und Jugendlichen

haben wir Projekte, um sie im Umgang mit Wissen zu schulen. Das immunisiert gegen Fake News.

Welche zentralen Herausforderungen sehen Sie 2025?

PM: Forschung und Entwicklung sind die Ressource, die Energie, der Schweiz. Die öffentliche Hand der Schweiz muss sparen. Aus meiner Sicht sollten wir dies zielgerichteter tun und nicht die Quelle unseres Wohlstandes stützen. Auch muss die Schweiz ihre Offenheit gegenüber Europa und der Welt bewahren. Für beides setzen wir uns ein.

JP: Als wichtige Akteurin einer evidenzbasierten Politik wollen wir noch näher an den Bedürfnissen von Politik und Gesellschaft handeln. Dazu verbessern wir ständig unseren Politikdialog und haben etwa ein stetes Gefäss für den Austausch mit dem Parlament eingeführt, das Science et Politique à table. Wenn ich an die Krisenberatung denke, wird es wichtig sein, mit den anderen Wissenschaftsorganisationen noch enger zusammenzuarbeiten.

Die SCNAT ist ein breit aufgestelltes Netzwerk.

Welche Trouvaille möchten Sie hervorheben?

JP: Das Engagement der ehrenamtlich tätigen Forschenden im SCNAT-Netzwerk und der Geschäftsstelle ist wirklich ausserordentlich. Eine Perle ist SwissCollNet. Da werden naturwissenschaftliche Sammlungen besser zugänglich gemacht. Es ist uns zusammen mit den Museen gelungen, unglaublich

viele Menschen zu motivieren. Quasi von null auf hundert ist das Projekt in voller Fahrt.

PM: Seit mehr als hundert Jahren erhebt die Schweiz Daten zur Entwicklung einiger ihrer Gletscher. Diese langen Messreihen helfen uns, den Klimawandel genau zu dokumentieren. Die Resultate werden jedes Jahr in der Schweiz und sogar weltweit breit kommuniziert. Die SCNAT hat zusammen mit engagierten Forschenden einen stabilen Rahmen geschaffen, um derart lange Messreihen zu ermöglichen. Diese Stabilität ist ein grosser Wert der Schweiz!

MARCEL FALK

Die SCNAT 2024 in Zahlen

Die **398** in SCNAT-Gremien gewählten Expertinnen und Experten stammen von Wissenschaftsinstitutionen aus der ganzen Schweiz und aus dem Ausland.

Finanzierung

Grundfinanzierung: 7,17 Mio.

Bund

Drittmittel: 7,91 Mio.

davon 5,15 Mio. Transferfgelder für Förderungsprogramme

27 386 Personen engagieren sich in **61** Fachgremien (Kommissionen, Foren und Landeskomitees), **43** Fachgesellschaften und **29** Naturforschenden Gesellschaften.

8792

Naturwissenschaften und Region

29 kantonale und regionale naturforschende Gesellschaften

7577

Biologie

18 Fachgesellschaften
10 Fachgremien

49 Vorstand

6 Fachgremien

3734

Mathematik, Physik und Astronomie

11 Fachgesellschaften
15 Fachgremien

3894

Geowissenschaften

11 Fachgesellschaften
18 Fachgremien

3228

Chemie

3 Fachgesellschaften
1 Fachgremium

112 Wissenschaft und Politik

11 Fachgremien

Mitarbeitende Geschäftsstelle

Hauptsprache

Deutsch 62
Französisch 12

Gender

Frauen 37
Männer 37

Führungskräfte

Frauen 8
Männer 12

Publikationen

Veranstaltungen

3101 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

12 603
Followerinnen und Follower X

12 484
Followerinnen und Follower LinkedIn

1573
Followerinnen und Follower Bluesky

19 269
Newsletter-Abonnements

Medienberichte

Aus dem Keller ins World Wide Web

In den Schweizer naturhistorischen Sammlungen lagern Millionen von Objekten, die wichtige Informationen zum Verständnis und zu Veränderungen der Umwelt liefern und ein bedeutendes kulturelles Erbe darstellen. Ein grosses Digitalisierungsprojekt macht sie für die Forschung und Öffentlichkeit zugänglich.

Der Handlungsbedarf war gross, als die SCNAT 2021 zusammen mit Museen, Hochschulen und Botanischen Gärten den Startschuss für die Aufarbeitung der Schweizer naturhistorischen Sammlungen gab: Von den mehr als sechzig Millionen Funden von Tieren, Pflanzen, Pilzen, Steinen, Bodenproben oder Fossilien, die in den Sammlungen lagern, waren nur rund siebzehn Prozent digital erfasst und die Informationen öffentlich zugänglich.

Mehr als eine Million Objekte digitalisiert

Das Schweizer Netzwerk der Naturhistorischen Sammlungen (SwissCollNet) hat die Aufarbeitung, Digitalisierung und langfristige Sicherung der Bestände wesentlich vorangebracht. So sind nun etwas mehr als eine Million Objekte digital erfasst worden. Die Digitalisierungsprojekte umfassten 53 Institutionen aus 21 Kantonen. Dabei kamen viele Typusexempla-

re ans Tageslicht, anhand derer Pflanzen- oder Tierarten zum ersten Mal beschrieben worden sind. Kuratorinnen und Kuratoren haben in ihren Sammlungen auch viele Arten gefunden, deren Vorkommen in der Schweiz unbekannt war. So entdeckte man Hunderte von Schlupfwespen.

Parallel zur Digitalisierung wurde in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Informationszentrum für Arten (InfoSpecies) eine neue Dateninfrastruktur aufgebaut. «Die Daten aus den Sammlungen fliesen nun in eine gemeinsame Datenbank», sagt Pia Stieger, die Leiterin von SwissCollNet. Alle Informationen zu den Objekten werden bald auf der Online-Plattform Swiss Natural History Collection öffentlich abrufbar sein. Zusätzlich werden die Daten auch bei internationalen Informationsplattformen eingespeist.

Im Moment noch ein Prototyp: Ein Roboter fotografiert die Objekte von allen Seiten und liefert 3D-Aufnahmen.
Foto: David Jezdimirovic

Mitarbeitende des Naturhistorischen Museums Genf transportieren ein Elchpräparat aus dem Lager.
Foto: Philippe Wagneur, Muséum Genève

Stabile Grundlagen nun vorhanden

Die Aufarbeitung von Sammlungen und Digitalisierung der einzelnen Objekte sind wichtige Schritte, um sie für wissenschaftliche Analysen nutzbar zu machen. «Der riesige Fundus an Daten liefert Forschenden wertvolle Langzeitinformationen, um Probleme wie den Klimawandel oder die Biodiversitätskrise zu verstehen», sagt Stieger. «Daneben stellen die Archive der Museen und Botanischen Gärten ein einzigartiges Kulturerbe dar.» Das spiegle sich auch im grossen Interesse der Bevölkerung und der Medien an den SwissCollNet-Projekten.

Die Sammlungsinstitutionen der Schweiz haben im Rahmen von SwissCollNet ein aktives Netzwerk gebildet. Sie haben eine nationale Strategie erarbeitet, in der Ziele für das Bewahren und Pflegen der Sammlungen festgelegt sind. Entstanden ist zudem ein Handbuch mit Anleitungen für ein zeitgemässes Sammlungsmanagement, das auch bei Fachleuten im Ausland auf grosses Interesse stösst.

Die Initiative läuft bis 2026. Der Bund unterstützt sie mit zwölf Millionen Franken. Einen vergleichbaren Betrag leisten die Sammlungen selber. «Es braucht

eine stabile Infrastruktur und Organisation, damit die Anstrengungen weitergehen und auch langfristig bestehen können», so Stieger. In welchem rechtlichen und institutionellen Rahmen dies geschieht, ist noch offen. «Bund und Kantone sind sich des Werts der Schweizer Sammlungen bewusst, darum bin ich zuversichtlich, dass unsere erfolgreiche Aufbauarbeit weitergeführt wird», sagt sie. ANDRES JORDI

Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen (SwissCollNet)

Pia Stieger, Leiterin

Den Wandel von Landschaften gestalten

Energiewende, Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Bevölkerungswachstum und mehr verändern die Landschaft. Wie sie sich wandelt und wie ihr Wandel gestaltet werden kann, haben rund 350 Fachleute aus Praxis, Forschung, Verwaltung und Lehre am vierten Schweizer Landschaftskongress diskutiert.

Ziel des Landschaftskongresses ist es, einen breiten Dialog über Landschaft mit Stakeholderinnen und Stakeholdern aus Wissenschaft, Verwaltung und Praxis zu führen. 2024 lag der Fokus auf dem Wandel von Landschaften im Kontext von Klimawandel, schwindender Artenvielfalt, Energiewende, Ernährungssicherheit sowie damit zusammenhängenden wirtschaftlichen und demografischen Veränderungen.

Dabei zeigte sich, dass im Umgang mit Landschaft eine Offenheit für situative Bedingungen wichtig ist. Gerade landschaftliche Vielfalt zu bewahren, ist eine wichtige Strategie. Die Lösungsansätze sind deshalb so vielfältig wie die Landschaften selbst. Zugleich kann viel von anderen Regionen gelernt werden, etwa von wärmeren Gegenden, wenn sich mit dem Klimawandel Landschaften verändern.

Die Berner Fachhochschule BFH und der Parc Chasseral organisierten den Kongress gemeinsam mit dem Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP). Dabei standen der Bezug zur Region und der Einbezug der Bevölkerung im Mittelpunkt. So fand etwa das Abendprogramm im Kloster Bellelay statt, welches eigens für den Kongress in ein Pop-Up-Hotel verwandelt wurde. Landschaftswandel wurde damit nicht nur sprachlich verhandelt, sondern sinnlich erlebbar.

MICHEL MASSMÜNSTER

Am Abendprogramm des Landschaftskongresses empfing die ehemalige Abteikirche von Bellelay rund 300 Gäste.

Foto: Monika Flückiger

Véronique Mauron Layaz ist Kunsthistorikerin, spezialisiert auf Landschaft und Natur, und wirkte als Tagungsbeobachterin.

Evelyn Coleman Brantschen war Co-Präsidentin des Organisationskomitees des vierten Landschaftskongresses.

Interview mit Véronique Mauron Layaz

Was hat Sie am Kongress inspiriert?

Landschaft ist eminent relational; sie und ihre Elemente entwickeln sich in Wechselwirkung miteinander. Gerade die Fluidität zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und landschaftlichen oder landwirtschaftlichen Praktiken erweist sich als fruchtbar.

In welcher Beziehung stehen Kunst, Natur und Landschaft?

Die Landschaft steht im Zentrum der Beziehung, die Menschen mit Natur eingehen. Wenn man von Landschaft spricht, meint man oft, dass es die Natur ist, die sich uns hier präsentiert. Aber die Landschaft ist ein Medium, ein konstruiertes Objekt, das höchstens einen Teil dessen, was wir als Natur verstehen, sichtbar, spürbar und erfahrbar macht. Künstlerische Darstellungen von Landschaft, wie am Kongress erlebt, inspirieren deshalb unsere Wahrnehmung und beeinflussen, was wir unter Landschaft oder Natur verstehen.

Interview mit Evelyn Coleman Brantschen

Welche Faktoren waren für das Gelingen entscheidend?

Im Organisationskomitee mussten wir Forschung, Lehre und Praxis zusammenbringen, was aufwändig war, sich aber gelohnt hat. Die Auseinandersetzung mit einer spezifischen Region eignete sich gut, um generelle landschaftliche Fragen zu diskutieren.

Beim 5. Landschaftskongress 2026 präsidieren Sie die Steuerungsgruppe. Welche Prioritäten setzen Sie?

Die Steuerungsgruppe begleitet den Kongress strategisch. Ich vertrete darin das FoLAP, das für ein umfassendes Landschaftsverständnis einsteht. Zentral ist zudem die Themenfindung, um wieder eine breite Teilnehmerschaft anzusprechen.

RINA WIEDMER

Forum Landschaft, Alpen, Pärke
Lea Reusser, Leiterin

«RNA-Medikamente sind präzise und einfach herzustellen»

Die Impfungen gegen das Coronavirus haben grosse öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Doch damit ist das Potenzial der RNA-Technologien nicht ausgeschöpft. Zwei Berichte des Forums Genforschung bieten eine Übersicht und beleuchten vielversprechende Anwendungen in der Medizin und Landwirtschaft.

Wie mRNA-Impfstoffe funktionieren: Die Impfung gegen das Sars-CoV-2-Virus ist zurzeit das bekannteste Beispiel einer RNA-Technologie. Illustration: Anne Seeger

Interview mit Michael Kümin

Was versteht man unter RNA-Technologien?

Ribonukleinsäuren (RNA) übernehmen in unseren Zellen vielfältige Aufgaben. Sie sind unerlässlich bei der Produktion von Proteinen, beschleunigen chemische Reaktionen und regulieren Abläufe im Körper. Dies können wir uns zunutze machen: Mit künstlich hergestellter RNA lassen sich beispielsweise falsch regulierte Zellfunktionen korrigieren oder das Immunsystem auf Krankheitserreger vorbereiten. In der Landwirtschaft können sie genutzt werden, um Schädlinge zu bekämpfen.

Warum entstand gerade jetzt eine technische Studie dazu?

Der Erfolg der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 hat dazu beigetragen, dass aktuell mit Hochdruck viele weitere Anwendungen entwickelt und getestet werden. Wir erwarten in den nächsten Jahren neue RNA-basierte Therapien und Pflanzenschutzmittel. Daher haben wir im Auftrag des Bundesamts für Umwelt und der Eidgenössischen Fachkommission für biologische Sicherheit die technische Studie erstellt. Neben einer detaillierten Übersicht soll sie auch die rechtliche Einordnung von RNA-Produkten unterstützen.

Welche Vorteile bieten RNA-Therapien gegenüber herkömmlichen Medikamenten?

Sie können gewisse Zellfunktionen sehr präzise beeinflussen. Das ermöglicht es, die Ursache verschiedener Krankheiten auf zellulärer Ebene direkt zu behandeln. Anders als Gentherapien verändern sie dabei das

Michael Kümin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Forum Genforschung und Mitautor der Berichte. Foto: Andres Jordi

Genom der Zelle nicht und bleiben nur kurz im Körper aktiv. Entsprechende Medikamente lassen sich auch relativ einfach herstellen und verändern. Daher ist es möglich, schnell auf veränderte Krankheitsreger zu reagieren oder personalisierte Therapien zu entwickeln.

Wo bestehen – neben allen Vorteilen – Probleme?

Die gezielte Verabreichung der RNA in bestimmte Zellen ist schwierig. Und bei Impfungen ist die Reaktion des Immunsystems ein Balanceakt: Eine gewisse Stimulation ist notwendig, aber eine Überreaktion muss verhindert werden.

Was sind derzeit die vielversprechendsten Anwendungen in der Medizin und der Landwirtschaft?

Bereits auf dem Markt sind neben den Corona-Impfstoffen mehrere kurze RNA, die gegen bestimmte seltene Erbkrankheiten eingesetzt werden. Sie reparieren krankhafte Proteine oder verhindern deren Entstehung. Diese RNA wie auch weitere mRNA-Impfungen werden aktuell für die Behandlung verschiedener Krebsarten getestet. Ausserdem hat die USA ein erstes Pflanzenschutzmittel zugelassen, das gegen den Kartoffelkäfer wirkt.

Das Forum Genforschung hat auch eine Kurzfassung zur Studie publiziert. Warum?

Wie erwähnt dient die technische Studie als detaillierte Übersicht der wichtigsten RNA-Technologien und ihren Anwendungen. Sie richtet sich an ein Fachpublikum. Die Kurzfassung erklärt Laien und Laiinnen anhand spannender Beispiele, wie die Technologien funktionieren. Sie soll den Zugang für die breite Öffentlichkeit erleichtern. SANDRO KÄSER

Forum Genforschung

Sandro Käser, Leiter

Swiss Academies Report:

RNA-Technologien: Wirkmechanismen, Anwendungen und Verabreichungsformen

Swiss Academies Report:

Auf der Erfolgsspur: RNA-Technologien in der Medizin und der Landwirtschaft

Klimaneutralität als Chance

Trotz breitem Konsens über den menschengemachten Klimawandel stellt die notwendige Transformation eine enorme technische, politische und sozioökonomische Herausforderung dar. Sie bietet aber auch Chancen. Diese sollen bei der Kommunikation und bei Forschungsprojekten stärker im Fokus stehen.

Bei der Kommunikation zu Klimathemen braucht es einen Kurswechsel. Dies fordern Fachleute aus Wissenschaft, Journalismus, Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen in der Grazer Charta der Klimakommunikation. Die Charta wurde vom Forum für Klima und globalen Wandel (ProClim) der SCNAT mitentwickelt und am K3-Kongress zu Klimakommunikation 2024 vorgestellt. Sie definiert Leitlinien für eine lösungsorientierte Kommunikation, die sich an Denkweisen und Lebenswelten unterschiedlicher Zielgruppen ausrichtet. Klimakommunikation kann die Menschen aktivieren und so Veränderungen auf gesellschaftlicher und persönlicher Ebene anstossen.

Um den Übergang zur Klimaneutralität voranzutreiben, ist aber nicht nur die Kommunikation gefragt, sondern auch die Wissenschaft. Wie kann die Klimaforschung dazu beitragen? Während der Umbau der Energieversorgung in der Schweiz bereits intensiv untersucht wurde, fehlen Forschungsprogramme zu einem klimakompatiblen gesellschaftlichen Wandel. Der Bericht «Nationales Forschungsprogramm Klima 2024 plus» identifiziert nun die zentralen Forschungsfragen und -lücken und skizziert ein Konzept für entsprechende Programme. Er basiert auf einer Auswertung der Literatur und Interviews mit Forschenden und weitere Gruppierungen. Zentral ist, dass künftige Forschungsprojekte disziplinenübergreifend arbeiten und den Bedürfnissen der Stakeholderinnen und Stakeholder sowie der Gesellschaft genügend Rechnung tragen.

SEVERIN MARTY

ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel
Filippo Lechthaler, Leiter

Swiss Academies Communication:
Nationales Forschungsprogramm Klima 2024 plus

Die geologische Vielfalt der Schweiz bewahren und nachhaltig nutzen

Geodiversität ist die Grundlage für Biodiversität und kulturelle Identität. Die neu gegründete Schweizerische Geo-Erbe-Kommission widmet sich dem Erhalt, der Erforschung und der nachhaltigen Nutzung unseres geologischen Erbes.

Der Obere Segnesboden ist Teil der Tektonikarena Sardona und gehört zum Unesco-Welterbe. Foto: Ruedi Homberger

Die Schweiz besitzt auf kleinem Raum eine enorme geologische Vielfalt, die sich in den abwechslungsreichen Landschaften zeigt. Diese Geodiversität stellt ein wertvolles geologisches Erbe dar, das auch von ökologischer, kultureller, wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Wichtigkeit ist. Die Gründung der Schweizerischen Geo-Erbe-Kommission unter der Plattform Geowissenschaften der SCNAT ist ein wichtiger Schritt, um das geologische Erbe und seine Bedeutung systematisch zu erforschen, zu bewahren und in Wert zu setzen.

Der Grund für Biodiversität und kulturelle Vielfalt

Geodiversität beschreibt die natürliche Vielfalt geologischer, geomorphologischer und hydrologischer Merkmale und Prozesse. Gleichzeitig ist sie die Grundlage für die Biodiversität dar und ein wichtiger Faktor für kulturelle Identität und Inspiration. Den-

noch wird ihre Bedeutung in Bildung, Politik und Gesellschaft bislang unterschätzt.

Die neue Kommission fördert den Schutz geologisch wertvoller Objekte wie Geotope und Stätten, die zum Unesco-Welterbe gehören. Mit der Erstellung eines nationalen Geotopeninventars und der Unterstützung regionaler Geoparks trägt sie zur nachhaltigen Regionalentwicklung bei. Der zunehmende Geotourismus bietet dabei Chancen, die ökonomische Wertschöpfung mit Bildungsangeboten zu verbinden.

Mit interdisziplinärer Zusammenarbeit und gezielten Initiativen will die Kommission sicherstellen, dass die geologische Vielfalt der Schweiz als wertvolle Ressource für kommende Generationen erhalten bleibt. Denn das Geo-Erbe geht uns alle an.

THOMAS BUCKINGHAM

Plattform Geowissenschaften

Pierre Dèzes, Leiter

Quantum Voucher Model: begehrte Gutscheine zur Förderung von Projekten

Die Swiss Quantum Initiative (SQI) vergab im Jahr 2024 Gutscheine im Wert von drei Millionen Schweizerfranken für Projekte im Bereich Quantentechnologie. Insgesamt wurden 61 dieser Voucher zur Nutzung von Infrastrukturen, Plattformen und Services bewilligt.

Mit dem Swiss Quantum Voucher Call können 61 Projekte im Bereich Quantentechnologie unterstützt werden. Foto: Heidi Hostettler, ETH Zürich

Forschungs- und Innovationsprojekte in der Quantentechnologie sind oft auf gemeinsame Infrastrukturen und Plattformen angewiesen. Zum Beispiel benützen viele Forschungsgruppen und junge Unternehmen Reinräume und technische Anlagen an Hochschulen. Mit dem «Quantum Voucher Model» unterstützt die Swiss Quantum Initiative (SQI) qualifizierte Firmen und Forschungsinstitutionen, um bestehende Infrastrukturen und Services in der Schweiz noch besser nutzen zu können. Die Voucher fördern ausschliesslich Projekte in einer mittleren Entwicklungsphase. Es handelt sich also nicht um Grundlagenforschung und auch nicht um kommerzielle Produktentwicklung.

Pro Gesuch konnten höchstens zwei Voucher beantragt werden, wobei ein Voucher maximal einen Wert von 50 000 CHF hat. Im Jahr 2024 hatten sich

90 Institutionen und Firmen für insgesamt 127 Vouchers beworben. Mit dem verfügbaren Budget von drei Millionen CHF konnten schliesslich 61 Voucher in den Bereichen Quantenkommunikation, -computation, -simulation sowie Quantensensorik und -metrologie bewilligt werden.

Die Vergabe lief über mehrere Stufen: Zuerst bewertete ein Gremium aus zehn nationalen und internationalen Expertinnen und Experten die einzelnen Gesuche anhand spezifischer Kriterien. Sie legten ihre Beurteilungen der Schweizerischen Quantenkommission vor, die die fachlichen Empfehlungen bestätigte. Die Entscheide wurden schliesslich vom Vorstand der SCNAT ratifiziert. ANINA STEINLIN

Schweizer Quantenkommission
Andreas Masuhr, Leiter

Am Sustainable University Day zeigten Studierende der Accademia Teatro Dimitri Auszüge aus der von U Change geförderten Performance «De-Construction» zum Thema Konsumgesellschaft. Foto: Karim Beji

Studierende setzen sich für die nachhaltige Entwicklung ein

Während acht Jahren förderte das Programm «U Change» in der ganzen Schweiz studentische Projekte für eine nachhaltige Entwicklung. Die Vielzahl von Projekten und Ansätzen, aber auch die jährliche Konferenz haben das Thema an den Hochschulen in der Schweiz spürbar gestärkt.

Mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit an den Schweizer Hochschulen zu stärken, förderte U Change während acht Jahren studentische Projekte und Initiativen. Dabei setzten sich die Studierenden nicht nur für mehr Nachhaltigkeit ein, sondern sammelten auch Erfahrungen beim Erstellen von Projektanträgen und Leiten von Projekten. Die Hochschulen konnten mit finanzieller Unterstützung von U Change Strukturen aufbauen, um eigenständig studentisches Engagement zu fördern.

Die zusammen mit Hochschulen organisierten Jahrestagungen, die Sustainable University Days, wurden zu einem Treffpunkt für die Hochschulcommunity mit Interesse an Nachhaltigkeit. Unkonventionelle Konzepte förderten die Dynamik und das Engagement der Teilnehmenden. Dank der regionalen Verankerung stärkten die Tagungen zudem die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Hochschultypen vor Ort.

Mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität erzielten die Studierenden eine beachtliche Wirkung. So entstanden im Rahmen von U Change unter anderem Läden für unverkaufte Lebensmittel, Kunstperformances, Massnahmen zur Förderung der Biodiversität, Impulse für die Bildung im Bereich nachhaltiger Entwicklung oder Projekte zur Quartierentwicklung.

U Change wurde vom Netzwerk für transdisziplinäre Forschung (td-net) lanciert und löste die Initiative «Sustainable Development at Universities» ab. Das Programm endete 2024. Insgesamt wurden mit vier Millionen Franken 138 von 269 eingereichten Projekten realisiert und acht Sustainable University Days veranstaltet. YVES GÄRTNER

**Netzwerk für transdisziplinäre
Forschung (td-net)**
Theres Paulsen, Leiterin

Webversion

Heuschnupfen nimmt wegen Klimawandel zu

Mit dem Klimawandel werden die Heuschnupfenperiode länger, die Pollenkonzentrationen höher und hochallergene Pflanzen breiten sich aus. Ein Faktenblatt der Kommission für Atmosphärenchemie und -physik der SCNAT und von MeteoSchweiz fasst den Stand des Wissens zusammen und zeigt Lösungsansätze.

Die Pollensaison beginnt immer früher und dauert länger.
Foto: stock.adobe.com/schulzie

Vor hundert Jahren litt noch kaum jemand an Heuschnupfen, aktuell sind rund zwanzig Prozent der Schweizer Bevölkerung betroffen. Mit dem Klimawandel verschlechtert sich die Heuschnupfensituation weiter. Viele Pflanzen setzen ihre Pollen früher und in grösseren Mengen frei. Zudem begünstigt der Klimawandel die Ausbreitung invasiver, stark allergener Pflanzen wie Ambrosia.

Auch die Luftverschmutzung wirkt sich negativ aus: Sie kann die Atemwege der Menschen schädigen und dadurch Asthma und Heuschnupfen fördern. Durch die schlechte Luft gestresste Pflanzen scheinen zudem Pollen zu produzieren, die stärkere allergische Reaktionen auslösen. «Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pollenallergikerinnen und -allergiker in Zukunft wahrscheinlich über längere Zeiträume hö-

heren Pollenkonzentrationen ausgesetzt sind», schreiben Forschende in einem neuen Faktenblatt.

Heuschnupfen ist ein Problem der öffentlichen Gesundheit

Da sehr viele Menschen in der Schweiz teils stark betroffen sind und schon heute jährliche Kosten in Milliardenhöhe verursacht werden, sollte Heuschnupfen auch mit Massnahmen der öffentlichen Hand angegangen werden, argumentieren die Forschenden. Sie schlagen eine Reihe geeigneter Handlungsoptionen vor: von der Begrenzung des Klimawandels und der Luftverschmutzung, über die Bekämpfung invasiver Arten

und einer angepassten öffentlichen Bepflanzung in Gemeinden bis hin zu Warnsystemen. MARCEL FALK

Schweizerische Kommission für Atmosphärenchemie und -physik (ACP)

Marloes Eeftens, Fiona Tummon, Projektleiterinnen

Swiss Academies Factsheet:
Pollenallergie – Auswirkungen eines sich wandelnden Klimas

Versorgung mit kritischen Materialien für Energiewende aktiv angehen

Für die Energiewende braucht es Materialien, deren Beschaffung aus geopolitischen Gründen kritisch ist. Ein Bericht zeigt auf, wie die Schweiz ihre Versorgung verbessern kann, und betont, dass auch die Abhängigkeiten im fossilen Energiesystem heikel sind.

Die Herstellung von Solarpanels, Windturbinen, Batterien (etwa in E-Autos) und Materialien für die Erneuerung des Stromnetzes benötigt zahlreiche Rohstoffe, vor allem Metalle wie Lithium, Cobalt oder Nickel und seltene Erden. Diese werden nur in wenigen Ländern gefördert. China hat bei vielen Rohstoffen und Bauteilen gar praktisch ein Monopol.

Die Schweiz importiert zwar hauptsächlich Bauteile und fertige Produkte und bei der Photovoltaik stammen über die Hälfte der Komponenten aus Europa. Trotzdem wäre sie von globalen Lieferengpässen

oder geopolitischen Handelseinschränkungen betroffen. Abkommen und Förderprogramme entlang der Lieferkette – in Abstimmung mit der EU und anderen Partnern – könnten die Versorgungssicherheit erhöhen.

Zudem gibt es Möglichkeiten, die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren: Technologische Innovationen ermöglichen Produkte mit weniger seltenen Erden und fördern die Langlebigkeit. Soziale Innovationen fördern die Wiederverwendung, Reparatur und das Teilen von Produkten. Auch kann die Recyclingquote erhöht und das Recycling technologisch verbessert werden.

Materialien für die Energiewende sind weltweit grundsätzlich ausreichend vorhanden. Die heutige Knappheit hat eher mit geopolitischen Spannungen zu tun und damit, dass nur wenige Länder Abbau und Aufbereitung dominieren. In Industrieländern ist das Betreiben oder Eröffnen von Bergwerken mit den oft gravierenden Auswirkungen auf die Umwelt wenig akzeptiert. Die Energiekommission empfiehlt deshalb, dass sich die Schweiz international für hohe ökologische, soziale und gesundheitliche Standards im Bergbau engagiert. MARCEL FALK

Erweiterte Energiekommission
Urs Neu, Leiter

Swiss Academies Report:
Die Rolle kritischer Materialien für die Energiewende

Webversion

Abschüsse von Wolfsrudeln wenig wirksam gegen Nutztierrisse

Im Sommer 2023 etablierte sich ein Wolfsrudel im Schweizerischen Nationalpark (SNP). Nach zwei Nutztierissen in der Region entstanden jedoch Konflikte: Eine wissenschaftliche Stellungnahme der Forschungskommission zeigte auf, dass Abschüsse ganzer Rudel kein wirksames Mittel gegen Nutztierrisse sind.

Die Rückkehr eines der grossen Beutegreifer in den Nationalpark wurde seit Jahren erwartet und aus ökologischer und wissenschaftlicher Sicht vorbereitet: Seit 2017 wird im SNP zu den Auswirkungen des Wolfes auf die Ökosysteme geforscht. Von Kleintieren über Pflanzen und Verbiss im Wald wird eine Vielzahl an Daten erhoben, um Erkenntnisse über die Rolle des Wolfes in den Alpen zu gewinnen.

Im August 2024 rissen Wölfe zwei Rinder in der Region des SNP. Darauf beantragte das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden die Entnahme des Fuorn-Rudels. In einer Stellungnahme argumentierte die Forschungskommission des SNP (FOK-SNP) gegen diese Entnahme: Wolfsabschüsse sind aus wissenschaftlicher Sicht kein wirksames Mittel zur Reduktion von Nutztierissen. Studien zeigen, dass Abschüsse ganzer Rudel sogar kontraproduktiv sein können. Sie schaffen oft ein Vakuum, das von jungen migrierenden Wölfen gefüllt wird, die eher Nutztiere

reissen. Zudem spielt der Wolf eine wichtige Rolle im Ökosystem: Durch die Regulierung von Rothirschen trägt er zum Waldschutz bei – ein Aspekt, der gemäss Jagdverordnung berücksichtigt werden sollte. Weiter argumentiert die FOK-SNP, dass der gesetzlich festgelegte umfassende Schutz des SNP in eine Interessensabwägung einbezogen werden sollte.

Trotz wissenschaftlicher Stellungnahme wurde das Fuorn-Rudel zum Abschuss freigegeben. Wie die Geschichte des Wolfes im SNP weitergehen wird, muss sich nun zeigen. STEFANIE GUBLER

Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks (FOK-SNP)
Markus Stoffel, Präsident

Stellungnahme zur Entnahme des Wolfsrudels Fuorn beim Schweizerischen Nationalpark

Wölfe spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem.
Foto: SNP

Die acht aktualisierten Community-Roadmaps zeigen auf, welche Forschungsinfrastrukturen Schweizer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler benötigen.

Welche Forschungsinfrastrukturen braucht die Schweiz?

Im Auftrag des Bundes stellt die SCNAT zusammen, welche grossen Forschungsinfrastrukturen die Schweizer Wissenschaftscommunities benötigen. 2024 wurden acht Community-Roadmaps aktualisiert. Sie dienen als Planungsgrundlage für die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2027 des Bundes.

Das vergangene Jahr war für den Bereich Wissenschaft der SCNAT stark von der Überarbeitung der Community-Roadmaps der Forschungsbereiche Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Astronomie, Teilchenphysik, Photonenforschung, Neutronenforschung und Weltraumforschung geprägt. Diese fachspezifischen Übersichten stellen die Planungsgrundlage für die Schweizer Roadmap für Forschungsinfrastrukturen 2027 dar, die in die BFI-Botschaft 2029–2032 des Bundesrats zuhanden des Parlaments einfließt.

Die Wissenschafts-Communities überarbeiteten ihre bisherigen Roadmaps und passten sie an allfällige neue Bedürfnisse an. Koordiniert wurde dieser Bottom-up-Prozess von der SCNAT.

Die Bedürfnisse der Forschenden sollen in den strategischen Planungen der Universitäten, Fachhochschulen und ETHs berücksichtigt werden. Deshalb wurden die Roadmaps vor der Veröffentlichung den Verantwortlichen des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), des Schweizeri-

schen Nationalfonds (SNF), von swissuniversities und des ETH-Rates sowie Vertreterinnen und Vertretern der Rektorate verschiedener Hochschulen präsentiert.

Daneben analysiert eine vom SBFI eingesetzte Arbeitsgruppe zurzeit, wie sich die Erarbeitung der Schweizer Roadmap optimieren lässt. Die SCNAT ist ebenfalls involviert und vertritt die Anliegen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

CAROLINE REYMOND

Bereich Wissenschaft

Marc Türlér, Bereichsleiter

Swiss Academies Reports:
Community-Roadmaps 2024 der Fachbereiche
Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Astronomie,
Teilchenphysik, Photonenforschung,
Neutronenforschung und Weltraumforschung

Webversion

Gut baut, wer auf Biodiversität baut

Wie lassen sich Siedlungen gestalten, dass sie auch Pflanzen und Tieren wertvollen Lebensraum bieten? Zwei Webtools unterstützen die Bau- und Immobilienbranche und die Siedlungsplanung nun dabei.

Eine vielfältige Natur in Siedlungen ist ökologisch wertvoll und steigert die Wohnqualität. Zwei neue Webtools leiten Bauherrschaften, Architektinnen, Raum- und Siedlungsplaner, Nachhaltigkeitsbeauftragte und Landschaftsgärtnerinnen an, wie sie die Biodiversität beim Investieren, Planen, Bauen, Umgestalten oder Unterhalt einfach und konkret einbinden können.

Mit dem Tool BioValues lassen sich Bauprojekte mithilfe wissenschaftlich abgestützter Kennwerte optimieren. So kann zum Beispiel beurteilt werden, wie man das Biodiversitätspotenzial eines Areals ausschöpft und die Naturvielfalt langfristig erhält. Das erleichtert einen sachlichen Dialog und breit abgestützte Lösungen.

Die Toolbox Siedlungsnatur bietet praxiserprobte Werkzeuge, um attraktive Wohn- und Arbeitsumgebungen und ökologisch wertvolle Lebensräume zu planen und Auftraggebern den Mehrwert zu kommunizieren. Sie zeigt auf, wie sich die Beteiligten partizipativ einbinden lassen, und liefert Anleitungen für den Unterhalt von Immobilien.

«Wir haben viele positive Rückmeldungen erhalten, dass die Tools ein Bedürfnis darstellen und hilfreich sind», sagt Danièle Martinoli vom Forum Biodiversität Schweiz der SCNAT, welches das Projekt zusammen mit der «Natur Umwelt Wissen GmbH» und dem Verein «scaling4good» initiiert hat. Gegen

Naturnah gestaltete Siedlungen wie hier in Villmergen AG bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere und eine hohe Lebensqualität für die menschlichen Bewohnerinnen und Bewohner. Foto: Manuela Di Giulio

600 Personen hätten bereits ein Login bei BioValues und viele nutzten die Anwendung regelmässig, so Martinoli. «Das Netzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz plant, das Tool in ihren Standard zu integrieren.» In einem Nachfolgeprojekt, das zusammen mit der Somaha-Stiftung lanciert wurde, werden die Web-Anwendungen um Bestandesimmobilien und Investments erweitert, um gemeinsam mit der Praxis breite Wirkung zu erzielen. ANDRES JORDI

Forum Biodiversität Schweiz
Lukas Berger, Leiter

Webtools:
BioValues
Toolbox Siedlungsnatur

Webversion

Von Ötzi lernen

Die Schweizer Primarlehrer Felix und Reto Speerli haben für ihr Projekt «Ötzi» einen der prestigeträchtigen European STEM Teacher Awards gewonnen. Ihr originelles Projekt bringt Schülerinnen und Schülern das Leben und die Kultur der Steinzeit anhand praktischer Experimente näher.

Felix Speerli in Aktion: Im Schulprojekt «Ötzi» ist die Steinzeit nur einen Speerwurf entfernt. Foto: Reto Speerli

Mehr als 450 Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Europa trafen sich 2024 am europäischen Festival Science on Stage in Turku, Finnland, um neue Ideen für den Unterricht in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik auszutauschen: von der Gesichtserkennung durch Bienen bis zur Physik von Musikinstrumenten. Die SCNAT war durch Science on Stage Switzerland, unterstützt von ihrer Kommission für Nachwuchsförderung, aktiv beteiligt.

Aus der Schweiz beeindruckten die Brüder Felix und Reto Speerli der Primarschulen Wolfhausen und Wädenswil (ZH) die Jury mit ihrem Projekt «Ötzi». In diesem erfahren Schülerinnen und Schüler das Leben

und die Kultur der Steinzeitmenschen ganz praktisch. Sie untersuchen Materialien, lernen Arbeitstechniken, bauen Werkzeuge und Waffen – und probieren diese natürlich auch aus. Sie stellen zum Beispiel Leim aus Harz oder Birkenpech her, beschäftigen sich aber auch mit der Mathematik und Physik dahinter, etwa mit dem Hebelgesetz. So entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein ganzheitliches Verständnis für die Herausforderungen und Innovationen der Steinzeit.

Ein weiteres Schweizer Team erhielt mit seinem Beitrag «Simple machines» eine Erwähnung als «Highly recommended project»: Im Projekt von Delphine Schumacher und Grégory Chatton von der Pädagogischen Hochschule Freiburg entdecken und

erforschen Grundschülerinnen und -schüler einfache Maschinen. Dabei dienen Fragen zu historischen Gebäuden in der eigenen Stadt als Ausgangspunkt.

RINA WIEDMER

Kommission für Nachwuchsförderung
Anne Jacob, Leiterin

Webversion

Eintauchen in die Biologie und die Geowissenschaften

In der «Bio-Geo Week» erkundeten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die natürlichen und menschgemachten Veränderungen im Untergrund, in Böden und Seen. Von Biologinnen und Geowissenschaftlern erhielten sie Einblicke in deren Fachgebiete und Arbeit.

Auch eine Führung im Aquarium-Vivarium «Aquatiss» in Lausanne stand auf dem Programm. Foto: Caroline Geissbühler

Während einer Woche entdeckten im Feld und im Labor rund zwanzig Schülerinnen und Schüler von Gymnasien aus der ganzen Schweiz die Welt der Geowissenschaften und Biologie. Angeleitet und begleitet von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erlebten sie in interaktiven Workshops und auf Exkursionen, wie die Natur in ständigem Wandel ist.

An der Universität Lausanne untersuchten sie die Zusammensetzung von Böden anhand praktischer Experimente. Sie besuchten eine Forschungsplattform auf dem Genfersee. Auf einer Baustelle in Lausanne erfuhren sie, welche geotechnischen Herausforderungen sich in Städten stellen. In den Steinbrüchen von Arvel erhielten sie Einblicke in die Arbeit von Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftlern. Und

im Naturschutzgebiet Les Grangettes lernten sie unscheinbare Pflanzen wie die Moose kennen. Die Fachleute brachten ihnen Berufsfelder wie die Paläontologie, Zoologie und das Bauingenieurwesen näher.

Inspiration für die Berufswahl

Organisiert wurde die «Bio-Geo Week» von den Plattformen Biologie und Geowissenschaften der SCNAT. Die interdisziplinäre Mischung von Theorie und Praxis soll das Interesse der Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaften wecken und die eine oder den anderen zu einer akademischen Laufbahn motivieren. CAROLINE GEISSBÜHLER

Plattform Biologie

Claudia Rutte, Leiterin

Plattform Geowissenschaften

Pierre Dèzes, Leiter

Naturwissenschaften auf Spotify

Podcasts sind ein geeignetes Instrument, um die Vielfalt und die Funktionsweise der Naturwissenschaften einem breiten Publikum näherzubringen. Drei kantonale und regionale Gesellschaften (KRG) produzieren erfolgreich solche Audioformate – mit unterschiedlichen Konzepten.

Naturwissenschaften sind kompliziert. Unsicherheiten, Annahmen und Korrekturen des bestehenden Wissens gehören zum Forschungsalltag. Die Aargauische Naturforschende Gesellschaft (ANG) schafft es mit ihrem Podcast «Andersch kompliziert» trotzdem, die Komplexität der Naturwissenschaften einfach verständlich zu machen.

Jede Folge widmet sich einem Schwerpunkt, den ein Experte oder eine Expertin im Gespräch mit dem Redaktor erklärt. Zusätzlich wird mit Beispielen aus der Praxis aufgezeigt, welchen Nutzen Forschungserkenntnisse haben. «Nur selten kommt es vor, dass angefragte Fachleute absagen», sagt Andrin Wacker von der ANG. Mittlerweile hat die Gesellschaft zwölf Folgen produziert. Man kann sie sich auf Spotify anhören.

Bereits seit 2017 produziert die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur (NGW) auf dem Lokalradio Stadtfilter eine eigene Sendung. Die Winterthurer nutzen dafür bereits vorhandenes Material aus

Vorträgen und Anlässen. Die professionell gemachten Sendungen haben immer einen lokalen Bezug.

Jüngst hat auch die älteste KRG, die Naturforschende Gesellschaft in Zürich (NGZH), ein Podcast-Projekt gestartet. Sie stellt aktuelle wissenschaftliche Arbeiten aus einer Zürcher Hochschule ins Zentrum, die von jeweils drei Mitgliedern der Gesellschaft – aktiven Forschenden verschiedener Fachgebiete – vorgestellt und diskutiert werden.

Allen Audioformaten gemeinsam ist: Sie schaffen eine Verbindung von Naturwissenschaften in die Region. Hören Sie auf Ihrer nächsten Zugfahrt doch mal rein! CHRISTIAN PREISWERK

Plattform Naturwissenschaften und Region (NWR)
Christian Preiswerk, Leiter

Webversion

Welche Sendung hier wohl läuft: «Andersch kompliziert» oder Radio Stadtfilter? Foto: DusanManic, iStock

Lucas Wuiteil

Prix Expo

Im 2024 zeichnete die SCNAT mit dem **Prix Expo** zwei Ausstellungen aus, die gleichzeitig im Naturhistorischen Museum Neuenburg (MHNN) gezeigt wurden: «Platéosaure, ceci est un dinosaure», konzipiert und realisiert vom MHNN selbst, und «Dinosaure domestique», konzipiert und realisiert vom Postnaturhistorischen Museum (MHPN). Die erste Ausstellung lud zu einer Reise in die faszinierende Welt der Schweizer Dinosaurier ein, die zweite stellte einen noch äusserst lebendigen Dinosaurier ins Rampenlicht: das Haushuhn. Beide vermittelten in einem intelligenten, humorvollen und harmonischen Dialog miteinander Wissen über das gemeinsame Thema Dinosaurier. Die Ausstellungen liefen bis August 2024.

scnat.ch/de/awards/prix_expo

Lucas Wuiteil

Prix Schläfli

Julia Reisenbauer (Chemie), Gabriel Jorgewich-Cohen (Biologie), Jonathan Gruber (Mathematik) und Gilles Antoniazza (Geowissenschaften) wurden für Erkenntnisse im Rahmen ihrer Dissertationen mit dem **Prix Schläfli 2024** ausgezeichnet. Die SCNAT prämiert mit dem Preis die vier wichtigsten Einsichten von jungen Forschenden an Schweizer Hochschulen. Der Prix Schläfli wird seit 1866 vergeben.

scnat.ch/de/awards/schlaefli

Thomas Hodel

Prix Média und Prix MultiMédia

Sie bieten neue Perspektiven auf drängende Evolutions- und Umweltthemen: Anja Krug-Metzinger erhielt für ihren Dokumentarfilm, ausgestrahlt auf Arte, über die Ursprünge der menschlichen Kooperation den **Prix Média**. Aurélie Coulon, Rachel Barbara Häubi und Kylian Marcos wurden für ihre Multimedia-Reportage auf Le Temps und Heidi.news zur Gletscherschmelze in der Arktis mit dem erstmals ausgeschriebenen **Prix MultiMédia** ausgezeichnet. Beide Preise werden von den Akademien der Wissenschaften Schweiz vergeben.

prixmedia.ch

Calle Schönring

Prix de Quervain für Höhenforschung

Die Kommission für Polar- und Höhenforschung zeichnete Amy R. Macfarlane für ihre innovative Doktorarbeit an der ETH Zürich und dem WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF mit dem **Prix de Quervain** aus. Die Forscherin untersuchte den Einfluss von Schnee und Eis in der Arktis auf den Energiehaushalt der Region und auf globale Klimamuster. Ihre Doktorarbeit dient als Grundlage, um die grossen Unsicherheiten bei der Modellierung des Meereises zu verringern und die Qualität der Vorhersagen in globalen Klimamodellen zu verbessern. Angesichts der Abgeschiedenheit der Arktis bot die MOSAiC-Expedition 2019–2020 eine einzigartige Gelegenheit, über ein Jahr lang Daten vor Ort zu sammeln und zu untersuchen.

scnat.ch/de/id/YrBsf

Andres Jordi

Chemical Landmark

Die SCNAT ehrte das Wasserforschungsinstitut Eawag in Dübendorf und die Genfer Firmen dsm-firmenich und Givaudan als bedeutende historische Stätten der Chemie. Mit der Lancierung der Umweltchemie hat die Eawag unter ihrem Direktor Werner Stumm die Chemie revolutioniert. Sie hat damit massgeblich zum Verständnis der komplexen Prozesse in der Natur und zu sauberen Gewässern in der Schweiz beigetragen. Genf ist die Wiege und Hauptstadt der weltweiten Parfümchemie. Entscheidend dazu beigetragen haben die beiden Unternehmen dsm-firmenich und Givaudan. Sie leisteten Pionierarbeit bei der Analyse, Synthese und Produktion von Duftstoffen, so etwa durch die Entschlüsselung der Struktur von Muscon, der Hauptkomponente des von Parfümeuren begehrten Moschus. Die SCNAT zeichnet Wirkungsstätten in der Schweiz als **Chemical Landmark** aus, die für die Chemie historisch bedeutend sind.

chemicallandmarks.ch

ACP, Martin Steinbacher

ACP Award

Die Kommission für Atmosphärenchemie und -physik (ACP) ehrte Dominique Rust vom Forschungsinstitut für Materialwissenschaften und Technologie (Empa) für ihre Doktorarbeit «Verifizierung von Emissionen halogener Treibhausgase durch regionale atmosphärische Beobachtungen in Europa» mit dem **ACP Award** für Atmosphärenforschung. Ihre Arbeit umfasst eine Vielzahl von Methoden, von Präzisionsmessungen von Gasen bis hin zur statistischen Datenanalyse. Das Preiskomitee war besonders von einem Teil ihrer Doktorarbeit beeindruckt: In einem Tracer-Freisetzungsexperiment konnte sie die Emissionen eines Clusters der Fluorkohlenwasserstoffindustrie quantifizieren und zeigen, dass Massnahmen zur Emissionsminderung wirken.

acp.scnat.ch/en/acp_award/prize_winners

Stand 31.3.2025

Vorstand

Philippe Moreillon
Präsident

Britta Allgöwer

Lukas Baumgartner

Philippe Jetzer

Erweiterter Vorstand

Oliver Bachmann
Präsident Plattform
Geowissenschaften

Carmen Faso
Co-Präsidentin
Plattform Biologie

Pilar Junier
Co-Präsidentin
Plattform Biologie

Bernard Lehmann
Präsident Plattform
Wissenschaft
und Politik

Geschäftsleitung

Jürg Pfister
Generalsekretär

Susanne Gasser
Leiterin Bereich
Services

Filippo Lechthaler
Leiter Bereich
Wissenschaft und
Politik

**Christian
Preiswerk**
Leiter Bereich
Wissenschaft
und Gesellschaft

Barbara König

Marcel Mayor

Julien Leuthold
Präsident Plattform
Naturwissenschaften
und Region

Ernst Meyer
Präsident Plattform
Mathematik,
Astronomie und Physik

Shana Sturla
Präsidentin
Plattform Chemie

Daniel Marti
Ständiger Gast,
Vertreter der
Bundesbehörde

Marc Türler
Leiter Bereich
Wissenschaft

Neu im Amt

National Committee of the International Union of Nutritional Sciences (NC IUNS)

Kim-Anne Lê Bur, Nestlé Institute of Health Sciences
Serge Rezzi, Swiss Nutrition and Health Foundation

Präsidium Plattform Biologie

Pilar Junier (Präsidentin), Universität Neuenburg
Sandra Lösch, Universität Bern
Marie-Noëlle Giraud, Universität Freiburg

Präsidium Plattform Chemie

Fabian von Rohr, Universität Genf
Benita Heiz, Kantonsschule Baden
Martin Albrecht, Universität Bern

Kommission für wissenschaftliche Speläologie (KWS)

Martin Trüssel, NeKO Stiftung

Kommission für Phänologie und Saisonalität (KPS)

Frederik Baumgarten

Schweizerische Geodätische Kommission (SGK)

Lucia Kleint, Universität Bern
Arturo Villiger, Bundesamt für Landestopografie swisstopo

Schweizerische Geologische Kommission (SGK)

Olivier Kempf, Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Herwig Müller, Bundesamt für Landestopografie swisstopo

National Committee of the International Geographical Union (NC IGU)

Karin Schwiter, Universität Zürich
Carole Ammann, Universität Luzern

Schweizerische Hydrologische Kommission (CHy)

Paolo Perona, ETH Lausanne

Swiss National Committee of the International Union of Geodesy and Geophysics (NC IUGG)

Jérôme Noir, ETH Zürich

Schweizerische Kommission für Atmosphärenchemie und -physik (ACP)

Marloes Eeftens, Swiss Tropical and Public Health Institute

Kommission Nachwuchsförderung

Benita Heiz

Schweizerische Kommission für Fernerkundung (SKF)

Petra D'Odorico, Eidg. Forschungsanstalt WSL
Gunter Stober, Universität Bern
Daniel Odermatt (Vizepräsident), Eidg. Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz Eawag
Claudia Rösli (Vizepräsidentin), Universität Zürich

Präsidium Plattform Geosciences

Stephanie Grand, Universität Lausanne

Schweizerische Geophysikalische Kommission (SGPK)

Thomas van Stiphout, Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI

Schweizerische Kommission für Kryosphärenbeobachtung (SKK)

Sven Kotlarski, Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Schweizerische Geo-Erbe Kommission (SGEK)

Paul Werner Balderer, ETH Zürich
Raymond Beutler, Amt für Gemeinden und Raumordnung
Luc Braillard, Universität Freiburg
Thomas Karl Buckingham
Markus Felber
Philipp Häuselmann, Schweizerisches Institut für Speläologie und Karstologie
Christian Andreas Meyer, Universität Basel
Jürg Meyer
Géraldine Regolini, Bureau d'étude Relief
Emmanuel Reynard, Universität Lausanne
Yvonne Stampfli

**Schweizerische Kommission für die hochalpine
Forschungsstation Jungfrauoch (SKHF)**

Eliza Harris, Universität Bern

**Kuratorium ProClim – Forum für Klima
und globalen Wandel**

Tobias Brosch, Universität Genf

**Präsidium Plattform Mathematik, Astronomie and Physik
(MAP)**

David Ginsbourger, Universität Bern
Stefan Antusch, Universität Basel

**Präsidium Swiss Alliance for Global Research Partnerships
(früher KFPE)**

Christelle Dumas, Universität Freiburg

**National Committee of the Scientific Committee
on Solar Terrestrial Physics (NC SCOSTEP)**

Marcus Christl, ETH Zürich
Marco Gabella, MeteoSchweiz

Kuratorium Forum Biodiversität Schweiz

Loïc Pellissier (Präsident), ETH Zürich

Kommission Dr. Joachim de Giacomo

Bäbel Koch, Museo cantonale di storia naturale, Lugano

Swiss Committee on Space Research (CSR)

Jaiyul Yoo, Universität Zürich

Jury Prix Expo

Nicolas Kramar (Präsident), Naturmuseum Wallis
Barbara Keller, ALPS Alpines Museum der Schweiz
Ludovic Maggioni, Muséum d'histoire naturelle
de Neuchâtel

Swiss Quantum Commission (SQC)

Thomas Vidick, Weizmann Institute of Science

**Präsidium Plattform Naturwissenschaften
und Region (NWR)**

Julien Leuthold (Präsident)

**Präsidium Schweizerische Kommission
für Polar- und Höhenforschung (SKPH)**

Ružica Dadić, WSL Institut für Schnee-
und Lawinenforschung SLF
Johannes Sutter, Universität Bern

Kuratorium Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)

Florian Knaus, UNESCO Biosphäre Entlebuch

Kuratorium Forum Genforschung

Sebastian Wäscher, Universität Zürich

**Internationales Wissenschaftliches Komitee
Alpenforschung (ISCAR)**

Samuel Nussbaumer, Universität Zürich

Jahresrechnung 2024

Ertrag	2024	2023
Bundesbeitrag	7 165 900	7 169 400
Bundesbeiträge Transferprogramme	4 279 500	8 718 000
Unterstützungsbeiträge diverser Bundesämter	1 884 625	1 692 000
Diverse Unterstützungsbeiträge	190 493	79 708
Akademien der Wissenschaften Schweiz/Schwesterakademien	751 207	733 504
Sondervermögen der Akademie	40 000	50 000
Dienstleistungserträge	870 561	943 777
Mitgliederbeiträge inkl. assoziierte Institutionen	206 001	211 256
Diverse Erträge	414 164	252 541
Spenden	3 246	596
Rückzahlungen	144 347	67 166
Auflösung von Rückstellungen	9 687 556	5 249 660
Beiträge SCNAT an PF-Projekte	0	10 000
Total Ertrag	25 637 600	25 177 607
Aufwand		
Unterstützungsbeiträge an Mitgliedsorganisationen	1 631 185	1 443 510
Mitgliedschaften – Internationale Unionen/diverse Einzelgesuche	163 378	166 403
Einzelgesuche	38 000	34 500
Transferprogramme	6 807 955	5 019 437
Total Beiträge/Unterstützungen	8 640 518	6 663 850
Gehälter	6 125 209	5 696 798
Sozialversicherungsaufwand	1 144 289	1 069 722
Leistungen aus Sozialversicherungen, Verrechnung	-206 274	-243 628
Übriger Personalaufwand/Weiterbildung/Personalbeschaffung	197 767	213 442
Total Personalaufwand	7 260 991	6 736 333
Raumaufwand	304 022	295 457
Allgemeine Verwaltungskosten	525 901	422 726
Informatik Logistik	177 750	162 883
Reise- und Tagungskosten	93 313	92 958
Diverse Einzelkosten	1 781 716	1 420 834
Abschreibungen	95 391	91 556
Finanzaufwand	6 591	6 518
Finanzertrag	-161 123	-163 656
Total Betriebsaufwand	2 823 560	2 329 278
Zuweisungen an Rückstellungen	4 266 161	4 058 480
Zuweisungen an Projektpool	571 076	235 118
Zuweisungen an Rückstellungen Transfergelder	2 207 912	5 126 189
Ausserordentlicher Ertrag	-10 065	-25 287
Periodenfremder Aufwand	10 962	3 072
Periodenfremder Ertrag	-9 109	-301
Total ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	7 036 938	9 397 271
Total Aufwand	25 762 008	25 126 731
Total Ertrag	25 637 600	25 177 607
Ergebnis	-124 408	50 875

Mittelverteilung nach Plattformen

Betriebsrechnung 2024 – Mittelverteilung nach Plattformen

	CHF	% gerundet
Dachorganisation *	3 022 718	26
Forschungsnetzwerke (Transfer)	1 480 400	13
SwissCollNet (Transfer)	2 799 100	24
Swiss Quantum Commission (Transfer)	0	0
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 485 142	13
Plattform Geowissenschaften	813 970	7
Plattform Biologie	477 859	4
Plattform Mathematik, Astronomie und Physik (MAP)	490 738	4
Plattform Naturwissenschaften und Region (NWR)	358 732	3
Plattform Chemie	283 565	2
Bereich Wissenschaft	233 176	2
Total SCNAT	11 445 400	100

* Die Aufwände beinhalten neben der zentralen Führung grösstenteils Dienstleistungen (Kommunikation, IT etc.) zugunsten der Plattformen.

Betriebsrechnung 2024 – Mittelverteilung innerhalb der Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)

	Bundesmittel		Drittmittel	
	CHF	% gerundet	CHF	% gerundet
Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	135 968	4	0	0
Forum Biodiversität Schweiz	213 034	6	1 033 160	27
Netzwerk für transdisziplinäre Forschung (td-net)	29 712	1	345 780	9
ProClim – Forum für Klima und globalen Wandel	392 732	10	292 970	8
Forum Landschaft, Alpen, Pärke (FoLAP)	100 847	3	341 285	9
Swiss Alliance for Global Research Partnerships (früher KFPE)	27 820	1	170 000	5
Forum Genforschung	152 102	4	20 242	1
Forschungskommission des Schweizerischen Nationalparks (FOK-SNP)	228 523	6	0	0
Steuerungsgruppe Nachhaltigkeitsforschung	126 329	3	67 900	2
Schweizerische Kommission für Polar- und Höhenforschung	67 224	2	0	0
Energiekommission der Akademien der Wissenschaften Schweiz	10 851	0	20 000	1
Total Plattform Wissenschaft und Politik (SAP)	1 485 142	39	2 291 337	61

Der Verbund der Akademien der Wissenschaften Schweiz (a+) ist das grösste wissenschaftliche Netzwerk der Schweiz. Mit über 100 000 ehrenamtlich engagierten Mitglieder baut er die Brücken zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

akademien-schweiz.ch

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Generalsekretariat · Haus der Akademien
Laupenstrasse 7 · Postfach · 3001 Bern · Schweiz
info@scnat.ch · scnat.ch

Projektleitung: Rina Wiedmer · Redaktion: Marcel Falk, Andres Jordi
Übersetzung: Translingua · Layout: Monique Borer
Druck: Ackermann Druck AG · Auflage: 1380 Ex.
ISSN: 1661-7460 · DOI: 10.5281/zenodo.14944283

